

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13620068>

OLIV TA'LIMDA MA'NAVIV-MA'RIFIV FAOLIVATINI TASHKIL ETISH PRINSIPLARI

Jumanov Sherzod Saloyevich,

Raximov Asomiddin Anarbayevich,

Usanov Sherzod Abdulaxatovich.

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası o'qituvchilari

***Annotasiya:** Maqolada oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatini tashkil etish mazmuni va prinsiplari keltirilib, ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan.*

***Kalit so'zlar:** ma'rifiy faoliyat, talaba, prinsip, ma'rifat, etuk kadr, tarbiya, rejalashtirish, tashkil etish, tizimli, yoshlar, ijodiy faollik, aqliy zakovat, axloqiy salohiyat, ilmiy dunyoqarash, shakllantirish.*

***Аннотация:** В статье на основе научно-теоретических аспектов представлены содержание и принципы организации духовно-просветительской деятельности в высших учебных заведениях.*

***Ключевые слова:** образовательная деятельность, студент, принцип, просвещение, зрелый коллектив, образование, планирование, организация, системность, молодежь, творческая деятельность, интеллектуальный интеллект, нравственный потенциал, научное мировоззрение, формирование.*

***Annotation:** The content and principles of organizing spiritual and educational activities in higher educational institutions are presented in the article, based on scientific and theoretical aspects.*

***Key words** educational activity, student, principle, enlightenment, mature staff, training, planning, organization, systematic, youth, creative activity, intellectual intelligence, moral potential, scientific outlook, formation.*

Ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy faoliyat barkamol insonni tarbiyalaydi, ta'lim va maorif tizimini takomillashtiradi. Milliy istiqlol g'oyasini oquvchi-yoshlar va talabalar ongiga yetkazishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyat muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, ularlarni milliy g'oyalarga sadoqatli bo'lish, ona-Vatanga cheksiz mehr-muhabbatni qaror toptirish, o'z Vatanining buyuk kelajagini yaratishdagi eng olijanob ishlarda faol qatnashishga undaydi.

Talaba-yoshlarda ijodiy faollik, aqliy zakovat, axloqiy salohiyat, ilmiy dunyoqarashni shakllantirish, ularni keng qamrovli ijtimoiy foydali ishlarga faol ishtirok etishlarini shakllantirish uchun, oliy ta'lim muassasalarida olib boriladigan ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning alohida o'rni bor.

Bugun oliy ta'lim muassasalarida ta'lim va tarbiya jarayonini sifatli tashkil qilish har qachongidan ham dolzarb bo'lib turibdi.

Shunga asosan ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni aniq rejalashtirish, ma'naviy-ma'rifiy faoliyat tizimini yaratish, uning shakllari, metodlarini yosh avlod ma'naviy-ma'rifiy dunyoqarashini shakllantirishga qaratishni taqozo qiladi.

Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat ham ma'lum prinsiplarga amal qiladi. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat prinsiplari - bu ta'lim muassasalarida barkamol avlodni tarbiyalash maksadida tashkil etiladigan ma'rifiy tadbirlarning yo'nalishiga, mazmuniga, metodlari va tashkiliy shakllariga, tarbiya jarayoni ishtirokchilarining o'zaro munosabatlariga ko'yiladigan asosiy talablarga amal qilishni ifodalaydigan koidalardir.

Ma'naviy-ma'rifiy faoliyat prinsiplari o'qituvchi-tarbiyachilarga yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi talablar, qoidalar yig'indisi hisoblanib, u barkamol insonni tarbiyalashning vazifalari bilan belgilanadi va umuminsoniy tarbiya to'g'risidagi ta'limotga hamda ilmiy pedagogik ma'lumot erishgan yutuqlarga asoslanib, uning qonuniyatlarini aks ettiradi. Shuning uchun ma'naviy-ma'rifiy faoliyat jarayonida bu prinsiplarga rioya qilish uning samaradorligini oshiradi, sifat ko'rsatkichini rivojlantiradi.

Hozirgi zamon jahon va milliy pedagogika nazariyalariga asoslanib, oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy faoliyat prinsiplarini quyidagicha guruhlash mumkin:

- ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning ijtimoiy yo'nalganlik prinsipi;
- ixtiyoriylik, mustaqillik, o'yin va romantika prinsipi;
- ishda ijodkorlik, tashabbuskorlik, yangilikka intilish nuqtai nazaridan yondashish prinsipi;
- ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning rejaliligi va tadbirlarning talaba-yoshlarlar kuchiga mos bo'lishini ta'minlash prinsipi;
- ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning muntazamliligi, davomiyligi, uzviyligi va ta'sirchanligi prinsipi;
- ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni tashkil etishda tarbiyalanuvchilarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish prinsipi.

Mazkur ma'naviy-ma'rifiy faoliyat prinsiplarini tavsiflashga o'tamiz:

1. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning ijtimoiy yo'nalganligi prinsipi. Bu prinsip ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni tashkil etish va amalga oshirishda ijtimoiy taraqqiyot, mamlakatning g'oyaviy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy-madaniy rivojidan kelib chiqqan holda, darsdan va auditoriyadan tashqari tashkil qilinadigan ishlar mazmunini, to'garak, klublar, birlashmalar faoliyatini mamlakat taraqqiyoti bilan bog'lanishi, shuningdek, fan, texnika, madaniyat, san'at yutuqlariga asoslanishni nazarda tutadi.

2. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga ishtirok etishning ixtiyoriyligi prinsipi.

Bu prinsip ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy faoliyat fakul'tativlar, to'garaklar, turli sektsiyalar, klublar va x.k. larga ishtirok etadigan talabalarning qiziqishi, istak-xohishi, qobiliyatiga qarab tanlash va bunda ularning ixtiyoriy bo'lishini ta'minlashga qaratiladi. Ixtiyoriylik prinsipi, talabalar ixtiyoriyligini inobatga olib, ularni toliqtirmaslik va zo'riqtirmaslik uchun, ta'lim

muassasalarida tashkil qilinadigan darsdan tashqari ishlarning ikkitadan ortiq bo'lmashligini inobatga olishni ham nazarda tutadi.

3. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatda talabalar-yoshlar mustaqilligi, tashabbuskorligi, ijodkorligini hisobga olish prinsipi.

Bu prinsip talabalarning qiziqishlari, tashabbuslari asosida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil qilish lozimligini nazarda tutadi. Har qanday tadbir, avvalo talabalarning mustaqilligiga asoslanishi, o'qituvchi-tarbiyachi ularni ruxlantirishi, faoliyatini rivojlantirishi lozim. Shunda talaba-yoshlarda tashabbuskorlik, qiziqishlar, ijodiy qobiliyat rivojlanadi. Har qanday tadbirni ular yuqori ko'tarinki ruhda qiziqish bilan, tashabbus bilan mustaqil ijro etishga o'rganadilar. Ularda o'z-o'zini boshqarish his-tuyg'usi taraqqiy etadi.

4. Tarbiyaviy tadbirlarning o'yin faoliyati, romantika shaklida bo'lish prinsipi. Bu prinsipni asosan kichik va o'rta maktab o'quvchilariga qo'llash maqsadga muvofiq. Chunki kichik va o'rta maktab yoshi o'quvchilari asosan o'yin faoliyatiga ko'proq ehtiyoj sezadilar. Ammo bu ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy faoliyat tarbiyaning yo'nalishiga, mazmuniga, metodlari, tashkiliy shakllariga, tarbiya jarayonining ishtirokchilarining o'zaro munosabatlariga ko'yiladigan asosiy talablarni ifodalaydigan qoidalarga qaratilganidir.

5. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatda talabalarning yosh va individual xususiyatlarini hisobga olish prinsipi. Ushbu prinsipda tadbirlarning vazifalari, mazmuni talaba-yoshlarning yosh va tayyorgarlik darajalariga mos bo'lib, ular sog'ligiga, dunyoqarashiga ma'naviy-axloqiy salohiyatiga aqliy zakovatiga salbiy ta'sir ko'rsatishdan yiroq bo'lishi lozim.

Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning kayd etilgan prinsiplariga asoslanilsa, ularning yaxlitligi, o'zaro hamkorligi, bir-birini to'ldirilishiga e'tibor qaratilib, ulardan samarali foydalanilsa, talabalarning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlanuvchanlik faoliyatlari maqsadli yo'lga ko'yilishi, barkamol insonning to'liq shaxs bo'lib shakllanishi kafolatlanadi.

Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni maqsadli tashkil qilish, yo'naltirish uning mazmunini aniq belgilash va rivojlantirish bilan belgilashdir. Agar mazmun va reja nomutanosibliigi tashkil etilsa, ko'zlangan maqsad amalga oshmaydi. Shunga ko'ra inson noto'g'ri tarbiyalanadi, bundan jamiyat ham, insonlar ham, odamning o'zi ham aziyat chekadi. Demak mazmuni aniq belgilash va uni to'g'ri rejalashtirish darkor. Aks holda buyuk mutafakkir Bedil, aytganidek, agar me'mor dastlabki g'ishtni to'g'ri qo'ymasa, devor yulduzlarga yetsa ham qiyshiq bo'lib qolaveradi. Bedilning bu fikri ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga daxldordir. Modomiki shunday ekan, ma'naviy-ma'rifiy faoliyat mazmunini aniq tasavvur qilish, uning yo'nalishlarini to'g'ri belgilash va rejalashtirish lozim.

Bizningcha, oliy ta'lim muassasalarida talabalarni ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga jalb qilishda quyidagi tavsiyalarlarini hisobga olish kerak:

- oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot va ta'lim islohotlari talablari asosida tashkil qilish hamda amalga oshirish;
- ma'naviy-ma'rifiy faoliyat mazmuni bo'yicha bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga innovatsion tayyorlashga qaratilgan jarayonni rivojlantirish, dasturini ishlab chiqib, amaliyotga tatbiq etish;
- oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni ilg'or zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish;
- oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy faoliyat – badiiy kecha, zakovat va zukkolar, suhbat, bahs-munozara, ma'naviyat soatlari va kunlari, anjumanlar, ko'rik tanlovlar, musobaqalar, faxriylar bilan uchrashuvlar, sport ishlarini innovatsion texnologiyalar asosida tashkillashtirib, mazmunida ma'naviy-axloqiy tushunchalarni ifodalashga erishish;
- tadbirlar mazmunidagi ma'lumotlar asosida talabalarda aql-zakovat, ilmu-hikmat, fahm-farosat, xulq-odob, mehnatga, mehnat ahliga muhabbat va hurmatni ifodalovchi tarbiyaviy tushunchalarni ifodalanishiga e'tibor qaratish;
- oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy faoliyat mazmunini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan yoshlarni ma'naviyatini rivojlantirish bo'yicha 5 ta muhim tashabbus doirasida tashkil qilish va o'tkazish.

Oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ma'naviy-ma'rifiy faoliyat talabalarni komil inson, davr talabidagi kadr bo'lib shakllantirishga zamin yaratadi.